

ПРОБЛЕМА ПРОДУКТИВНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИФИКСОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Ходжаева Наргиза Таваккаловна

преподаватель, Ферганский государственный университет

***Аннотация:** Статья рассматривает проблему продуктивности в русском языке в свете использования унификсов — языковых форм, объединяющих различные слова в одну унифицированную форму. Исследование анализирует влияние унификсов на эффективность коммуникации и производительность языкового общения.*

***Ключевые слова:** продуктивность, унификсы, русский язык, языковая эффективность, коммуникация.*

RUS TILIDA UNIFIKSLARDAN FOYDALANISH KONTEKSTIDA MAHSULDORLIK MUAMMOSI

Xodjayeva Nargiza Tavakkalovna

o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

***Annotatsiya:** maqolada turli xil so'zlarni bitta birlashtirilgan shaklga birlashtirgan unifikslar — til shakllaridan foydalanish nuqtai nazaridan rus tilidagi mahsuldorlik muammosi ko'rib chiqiladi. Tadqiqot unifikslarning aloqa samaradorligi va til aloqasi samaradorligiga ta'sirini tahlil qiladi.*

***Kalit so'zlar:** mahsuldorlik, unifikslar, rus tili, til samaradorligi, aloqa.*

THE ISSUE OF PRODUCTIVITY IN THE CONTEXT OF USING UNIFEX FORMS IN THE RUSSIAN LANGUAGE

Xodjaeva Nargiza Tavakkalovna

Lecturer, Fergana State University

***Abstract:** The article explores the issue of productivity in the Russian language in the context of using unifex forms—linguistic forms that unify various words into a single standardized form. The research analyzes the impact of unifex forms on communication efficiency and language communication productivity.*

***Keywords:** productivity, unifex forms, Russian language, language efficiency, communication.*

Когда речь идёт о продуктивности и непродуктивности, прежде всего, следует верно определить значение данного термина в дериватологии. Обычно понятие «непродуктивность» соотносится с основами, от которых образуется малое количество слов, а термин «продуктивность» применяется в отношении более производных основ.

Если посредством одной морфемы можем образовать хотя бы одно новое слово, то данная морфема считается малопродуктивной. Если же посредством морфемы образуется два или более слова, то морфема уже, как правило, считается продуктивной. [4, 50].

Слова с уникальными элементами воспринимаются как производные: всегда имеются непроизводные слова, которые выступают для них в качестве мотивирующих основ. Неповторяющиеся элементы в них всегда связаны с повторяющимися корнями. Повторяемость корня и обеспечивает их смысловую определённую и ясность, чёткую семантическую членимость. Эти качества и свойственны унификсам. Так что же представляют собой унификсы?

Унификс - от греч. «уни» усечённая часть, «фиксус» - прикреплённая часть. Унификсы считаются уникальными частями слов, которые формируют полноценные регулярные морфемы.

В довольно значительной части русских слов (более 200 образований) вычлняются уникальные элементы. Это такие части, которые не употребляются ни в одном другом слове. Чаще среди них встречаются уникальные суффиксы, например, *почх-амт*, *выкрут-ас-ы*, *клей-стер*, *жен-их*, но иногда возможны и уникальные приставки, например, *аван-сцена*, *авангард* (от франц, *avant-garde*, *авант - перед, впереди, гард - отряд, то есть, «передовой отряд»*. Русск, *авангард, раньше также авангардия — то же, встречается со времени Петра I*).

Унификс - это уникальный аффикс, часть слова (суффикс или приставка); то есть унификсы могут выступать и как суффикс, и как приставка.

Таким образом, слова с уникальными элементами являются производными, мотивированными единицами языка, которые и по форме, и по смыслу связаны со своими производящими, обусловлены ими, зависимы от них. Только производность их оформлена нестандартно. На базе некоторых уникальных элементов языка формируются полноценные регулярные морфемы. Так, первоначально элемент *-дром* употреблялся лишь в слове *ипподром*. Однако, он послужил базой для достаточно активного в наше время суффикса - (*о*) *дром*, который теперь употребляется в ряде слов: *танкодром, велодром, космодром, планеродром, аэродром, автодром, ракетодром, мотодром, вертодром* и др. На наших глазах формируется ещё один словообразовательный

тип, куда входят слова *олимпиада, спартакиада, универсиада, альпиниада* и др. [6]

Унификсы связаны с повторяющимися корнями (ср. *клеевый, клеить; болезненный, болеть; женатый, женить, жёнушка*), поэтому повторяемость в корне обеспечивает их смысловую определённость.

Одни уникальные части слова близки к суффиксам. Они получают в языке смысловую определённость потому, что примыкают к соответствующим суффиксальным производным, как бы пристраиваются к ним, ср.: *хозяин - хозяйка, генерал - генеральша, купец - купчиха* и т. д. На фоне таких пар в ряду суффиксов *-к-, -ш-, -их-*, обозначающих жену лица, названного в производящем слове, часть *-адъ(я)* в слове *попадья* осмысливается как суффикс со значением названия жены по мужу. - греч. λησβησ «жена священника», далее из тшлад «священник». **Попадья.** Заимств. в др.-рус. эпоху из греч. яз., в котором *paradia* «жена попа» — суф. производное от *paras* «поп». Русск. *попадья*, укр. **Жена священника**, матушка (так же называют игуменью монастыря; монахинь и монахов не в сане именуют сёстрами и братьями). Этимологически современное русское слово «жена» произошло от праславянской формы *gena. А слово «попадья» на старославянском в целом звучало так: *paras desnitsa (nanac desnica)*, то есть «жена попа» [10].

Другой разряд составляют слова с уникальными элементами, которые не находят себе соответствий в системе словообразующих морфем, напр.: *цит-ата, стекл-ярус, аплод-исмент-ы, ва-банк* и др. *Стеглярус*: сте-кля-рус (фр. *jais de verre*) — стеклянные цилиндрики удлинённой формы с продольным отверстием для нити. Технология их изготовления была разработана в XVII веке во Франции. *Стеглярус* использовали для вышивки огромных сюжетных панно для дворцовых интерьеров. Корень: *-стекл-*; суффикс: *-ярус* [3, 242].

ЯРУС - ярус м 1) г| ostra 2) театр, о а^соотцд. Произношение МФА: ед. ч. [sWi'kljaros], мн. ч. [s'i'kljarosi] [2].

Такие части слова могут быть причислены к морфемам лишь на основании чисто внешних данных и значений, выводимых из семантики целого слова.

В чём же состоит отличие унификса от «обычных» корневых и аффиксальных морфем?

Унификсы единичны и не употребляются в свободном виде. Это и отличает их и от корневых, и от аффиксальных морфем. Аффиксы тоже не употребляются в свободном виде, но они повторяются в разных словах. Корни бывают единичными, но свобода употребления - их принципиальное свойство. Радиксоиды (корни, употребляемые лишь в связанном виде) всегда повторяются. Иначе они не будут вычленяться как корни (ср.: *с-верг-нуть, от-верг-нуть*).

Выше мы говорили о том, что слова с унификсами не создаются, не строятся в речи, а воспроизводятся в готовом виде. То есть для того чтобы эти слова употребить, их надо знать. И этим свойством слова, включающие унификсы, близки к фразеологическим сочетаниям, которые тоже надо знать для того, чтобы употреблять их правильно. Однако и фразеологические сочетания, и слова с унификсами могут служить для создания новых - индивидуальных - фразеологических сочетаний и новых слов. И в этом тоже заключается их сходство. Естественно, что если новообразование становится общеупотребительным, унификс теряет свою уникальность - свойство, отличающее его от аффиксов, и переходит в разряд аффиксов. Унификсы нередко употребляются для создания речевых новообразований разного рода (обычно шутливых). Унификсы, попавшие в состав таких новообразований, обычно не становятся аффиксами языка, а сохраняются лишь в контекстах, которые их породили.

ЛИТЕРАТУРА:

Богданович Г.А., Кадыров М.М. Проблема образования наречий в узбекском языке.// Языки и литература в поликультурном пространстве. Материалы Международной научно-практической конференции. М., Издательство «Перо», 2021, стр. 12-14.

Русско-греческий словарь Сальнова, 2010 г.(slovaronline.com)

Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. М., «Культура и традиция», 1996